

XITOIY TILI LEKSIK BIRLIKLARIGA COVID 19 PANDEMIYASINING TA'SIRI

Tajimuratova Ilmira Tohir qizi

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti magistranti

Telefon: +99897 886-83-63

ilmiratajimuratova9@gmail.com

Ilmiy rahbar: (PhD) Shasaidova Lola

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7943858>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xitoy tilidagi leksik birliklar, ayniqsa neologizmlar haqida keng to'xtalib o'tilgan. Bundan tashqari, Covid 19 pandemiyasi davri va ana shu davrda xitoy leksik birliklaridagi o'zgarishlar hamda yangi neoleksemalar va epidemiyaga qarshi kurash bo'yicha 10 ta mashhur internet qizil lug'ati haqida keng tahlil qilingan.

Tayanch so'z va birikmalar: Covid 19, pandemiya, maska, kasallik, leksik birlik, neologizm, neoleksema, lug'at, yangi koronar pnevmoniya, retrograde, Zhong Nanshan.

Covid 19 pandemiyasi - ya'ni og'ir o'tkir nafas olish sindromi koronavirusi keltirib chiqaradigan Covid 19 koronavirus infeksiyasi kasalligi pandemiyasi¹. Ilk marotaba 2019-yilning dekabrda Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan kasallik 2020-yilning 11-martida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan pandemiya deb belgilandi.² Koronavirus kelib chiqishini tekshirayotgan mutaxassislar xastalikning laboratoriyadan chiqqani haqidagi taxminni rad etdi. Tadqiqot jarayoni uchun asos bo'lib xizmat qilgan ma'lumotlar esa xitoylik hamda xorijlik olimlarning birgalikdagi izlanishlari natijasida to'plangan. Yakuniy xulosalar e'lon qilinishining kechikishiga esa ekspertlar o'rtasidagi taxminiy kelishmovchiliklar sabab emasligi qayd etilgan. 9-may 2022-yilga qadar virusni 192 dan oshiq mamlakat va hududda yashovchi 517 milliondan oshiq odam yuqtirdi; 6 250 000 dan oshiq odam kasallik tufayli halok bo'ldi, 472 milliondan oshiq odam esa tuzaldi. Xitoy, Yevropa, Eron, Janubiy Koreya va AQShda pandemiya o'choqlari yuzaga keldi.

Virus grippga o'xshash tarzda yo'talganda hamda aksa berganda chiqariladigan tomchilar orqali shaxsdan-shaxsga yuqadi. Virus bemorda kasallik alomatlari yuzaga kelganda eng yuqumli bo'lsa-da, kasallik belgilari paydo bo'lishidan oldin ham boshqalarga yuqishi mumkin. Kasallik alomatlari odatda besh kunda paydo bo'ladi, ammo bu davr 2 kundan 14 kungacha davom etishi mumkin. Kasallikning asosiy alomatlari isitma, yo'tal va nafas qisishidir. Kasallik bemorda pnevmoniya hamda o'tkir nafas olish distress-sindromi keltirib chiqarishi mumkin. Ayni damda COVID-19 ga qarshi vaksina yoki preparat yo'q. Kasallikni boshqarish simptomlarni davolash hamda yordam terapiyasidan iborat. Kasallik tarqalishi oldini olish uchun qo'llarni yuvish, yo'talganda og'izni to'sish, boshqalardan (ayniqsa, o'zini yaxshi his qilmayotganlardan) uzoqroq masofada bo'lish tavsiya qilinadi. Virusni yuqtirganini taxmin qilayotgan shaxslarga 14 kun davomida o'zlarini izolyatsiya qilish tavsiya qilinadi.

“应运而生的抗疫10大流行网红词汇浅谈”

“Yìngyùn ér shēng de kàng yì 10 dà liúxíng wǎng hóng cíhuì qiǎn tán”

“Epidemiyaga qarshi kurash bo'yicha 10 ta mashhur internet qizil lug'ati haqida”

一、新冠肺炎。Yī, xīnguān fèiyán. Yangi koronar pnevmoniya. “Yangi koronar pnevmoniya” deb ataladigan yangi Koronavirus pnevmoniyasi. Uning nomini oldi, chunki virusning shakli

¹ „Coronavirus disease 2019“. www.cabar.asia.

² „WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11-mart 2020“. www.isrs.uz.

biz odatda boshimizga kiyadigan shlyapaga o'xshaydi va u o'sha paytdagi "SARS" kabi birinchi raqamli mashhur lug'atga aylandi.

二、钟南山。Èr, zhōngnánshān. Zhong Nanshan.

Hozir 84 yoshda, Xitoy muhandislik akademiyasi akademigi, mashhur nafas olish mutaxassisi va Xitoyning 17 yil avval SARSga qarshi kurashida yetakchilik qilgan. Bu yil yangi toj pnevmoniya epidemiyasiga qarshi kurashda yuz millionlab odamlar, shuningdek, hurmatli faxriylar va qahramonlar ongida tibbiy epidemiyaning oldini olishning asosi.

三、吹哨人。Sān, chuī shào rén. Xabarchi.

Xabar tarqatuvchi dastlab insayder bo'lib, muammoni birinchi bo'lib aniqlay oladigan va ogohlantirish uchun hushtak chalishi mumkin edi. Binobarin, ushbu epidemiyaga qarshi kurashda o'sha tanqidiy damlarda olg'a qadam qo'ygan "hushtakchilar", shubhasiz, fidoyi va qo'rqmas kuchli jangchilar va nomsiz qahramonlardir.

四、逆行者。Sì, nìxíng zhě. Retrograd.

Butun mamlakat aholisi nima uchun butun mamlakat bo'ylab 42 000 dan ortiq oq libosli askarlarning "retrograd" ekanligini chuqur tushunadi, chunki ular o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yib, jasorat bilan Uxan va Xubeyga yordam berishga shoshilishmoqda. Bu ularning qahramonlik va qo'rqmas fidoyilikdir, hurmatli qahramon retrograd.

五、生命摆渡人。Wǔ, shēngmìng bǎidù rén. Hayot parom odamlar.

Yuz millionlab insonlarning hayoti va salomatligi uchun fidokorona fidoyilik ko'rsatgan, fidoyilik ko'rsatgan insonlar juda ko'p bo'lgani uchun ham butun mamlakat nihoyat qiyinchiliklarni yengib o'ta oladi, xalq ham bu "paromchilarni" eslaydi.

六、口罩。Liù, kǒuzhào. Maskalar.

Kamdan kam uchraydigan epidemiya butun Xitoy va hatto butun dunyoni bir muddat "niqob tanqisligi"ga olib keldi. Epidemiyaning oldini olishning o'tkir quroli erkaklar, ayollar va bolalarning shoshilinch ehtiyojlari, moliyaviy qiyinchiliklari bo'lsa ajab emas. Bu tufayli dunyodagi deyarli hamma niqob kiyishga majbur bo'ldi.

七、宅家。Qī, zhái jiā. Uyda qoling.

Uyda qolish dastlab bir nechta odamning xatti-harakati edi, ammo kutilmaganda bu butun dunyo bo'ylab milliardlab odamlarning xatti-harakatiga aylandi. Uyda qolib, qimirlamasdan yotish epidemiyaga qarshi kurashdagi g'alabaga qo'shgan eng katta hissadir.

八、多保重。Bā, duō bǎozhòng. Ehtiyot bo'ling.

Tashqariga kamroq chiqish va ko'chaga chiqmaslik internetni tashqi dunyo bilan muloqot qilishning eng yaxshi usuliga aylantirdi va eng ko'p tilga olingani, ehtimol, "ehtiyot bo'ling" ni bir-biringizga tilab, hayotda eng yaxshisi salomatlik muhimligidir!

九、清零。Jiǔ, qīng líng. Aniq.

Tasdiqlangan yoki shubhali yangi holatlar yo'q va mamlakatning barcha qismlarini erta "tozalash" hammaning kutganiga aylandi.

十、开学。Shí, kāixué. Maktab boshlanishi.

Eng tashvishli va tashvishli narsa - bu bolalar maktabga kirishlari. Yuz millionlab oilalardagi chaqaloqlar, xoh ular kollej, o'rta maktab yoki boshlang'ich maktab o'quvchilari yoki bolalar

bog'chalarida. Ota-onalar bolalarning maktabga borishlari mumkinligiga ishonch hosil qilishlari mumkin.³

Neologizmni yaratish sabablariga kelsak, sobiq olimlar buni taxmin qilishgan faqat yangi tushunchaga ega bo'lish orqali biz so'zni neologizm deb aytishimiz mumkin⁴. Bu neologizmlarni ishlab chiqish sabablarining denotativ nuqtai nazarini ko'rsatadi. Biroq, neologizmning belgilangan obyekti yangi tushunchani ifodalaydi.

Oddiy qilib aytganda, bu yangiliklarni induktiv ravishda ikki toifaga jamlash mumkin: bu aniq "yangi narsalar" va mavhum "yangi narsalar va tushunchalar" dan neologizmlar. 1912-yillarda to'plangan kech 清Qing va erta Respublika davri Yangi so'zlar to'plami (新名詞訓纂 *Xinmingci Xunzuan*), Zhejiang tomonidan tahrirlangan Zhou Qiyu (周起予) quyidagi to'rtta toifalar yordamida taqdim etilgan:

1. Boshqaruv sinfi (siyosiy neologizmlarning jihatlari bo'yicha) 216 neologizmlar, masalan, respublika, tsivilizatsiya, ta'lim, muassasalar, huquqlar, saylovlar, iqtisod, huquq va boshqalarni o'z ichiga oladi.
2. Akademiklar sinfi (akademik neologizmlarning jihatlari bo'yicha) 97 ta neologizmlar, masalan, tadqiqot, taraqqiyot, kuzatish, geografiya, astrologiya, axloq, fizika, axloq, fikr va boshqalarni o'z ichiga oladi.
3. Til sinfi (siyosiy bo'lmagan va akademik bo'lmagan abstraktga nisbatan neologizmlar) 247 ta neologizm, masalan, erkinlik, harakat, taraqqiyot, qamrov, stress, muassasa, fikr, obro va boshqalarni o'z ichiga oladi.
4. Narsalar sinfi (fizik materiyaning neologizmlari bo'yicha) 55 materiallar, poezd, avtomobil, bronza haykal, neft, yillik uzuk kabi neologizmlar, devor qog'ozi, dengiz chigal, gaz, o'simlik va boshqalar ni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, shuni ta'kidlash kerakki, til foydalanuvchilari faqat talablarga qaraganda tilni ifodalash va belgilash vositasi sifatida foydalanish biroz kattaroqdir. Ular ham ifoda uslubi va didiga qarab katta ahamiyat berishadi. Tilning vazifasi faqat tilda emas, ba'zi ma'lumotlarni ifodalashning indikativ qobiliyati, lekin u ko'proq - ekspressiv didning qiziqishlari uchun javob berishi kerak. Bu shuni anglatadiki, agar biz asl lug'atdan foydalansak yoki o'zgartirsak va asl lug'atdan foydalanishni kengaytirsak neologizmni yaratamiz. Yangi til foydalanuvchisining his-tuyg'ulari va yangi qiziqishlaridagi neologizm hissini mumkin.

References:

1. Salomatlik Ensiklopediyasi. O'zbek sovet Ensiklopediyasi Bosh Redaksiyasi, 1985-y.
2. „Coronavirus disease 2019“. www.cabar.asia.
3. „WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11-mart 2020“. www.isrs.uz.
4. Wang, L. [王力] (1958). *Hanyu shigao* [漢語史稿]. Beijing: Zhonghua shuju [中華書局]
5. 应运而生的抗疫10大流行网红词汇浅谈

³ 应运而生的抗疫10大流行网红词汇浅谈 <https://mq.mbd.baidu.com/r/woovg7DnzO?f=ot&u=dfacf3c2e707731b>

⁴ Wang, L. [王力] (1958). *Hanyu shigao* [漢語史稿]. Beijing: Zhonghua shuju [中華書局]

6. 汉俄词典，“上海词典”编写组, Xitoy va rus tili lug'ati. Shanhai lug'ati. -Pekin 2004.
7. www.baidu.com
8. <https://mq.mbd.baidu.com/r/woovg7DnzO?f=ot&u=dfacf3c2e707731b>

INNOVATIVE
ACADEMY